

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 244 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadlilikini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	

CHAKANA SAVDONI RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI

Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li

Urganch davlat universiteti ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti
221-"Iqtisodiyot" guruhi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada chakana savdoni rivojlantirish zaruriyati, o'ziga xos afzalliklari, mavjud imkoniyatlari, mintaqaviy xususiyatlaridan samarali foydalanish yo'nalishlari va usullari hamda mavjud imkoniyatlarni takomillashtirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Chakana savdo, xizmat ko'rsatish, raqobat, iste'molchi, savdo korxonalari, mijozlarga xizmat, iqtisodiy rivojlanish.

Abstract: This article discusses the need for the development of retail trade, its specific advantages, existing opportunities, directions and methods for the effective use of regional characteristics, and issues of improving existing opportunities.

Key words: Retail trade, service, competition, consumer, trade enterprises, customer service, economic development.

Аннотация: В статье рассматриваются необходимость развития розничной торговли, ее конкретные преимущества, существующие возможности, направления и методы эффективного использования региональных особенностей, а также вопросы улучшения имеющихся возможностей.

Ключевые слова: Розничная торговля, сфера услуг, конкуренция, потребитель, розничный бизнес, обслуживание клиентов, экономическое развитие.

KIRISH

Bugungi kunda savdo tarmoqlarini rivojlantirish va takomillashtirishga alohida katta etibor qaratilmoqda. Savdo tarmog'i sifatida chakana savdo eng keng taraqqiy qilgan yo'nalishlardan biridir. Aslida, ushbu savdo savdoning natijasi sifatida boshqa savdodan farq qiladi. Chakana savdo tarmog'i turli savdo korxonalari va tovarlarni sotish nuqtalari to'plamini tashkil etadi. Xususan, tovarlar assortimenti va mijozlarga xizmat ko'rsatishni tashkil etish shakllari bo'yicha bir-biridan farq qiladigan do'konlar, chodirlar, pavilonlar, savdo rastalari va kiosklar shular jumlasidandir. Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining chakana savdo tarmog'ini barqaror va mutanosib rivojlantirishga qaratilgan 2003-yil 13-fevralda 75-son qarori ham qabul qilingan [1]. Unga ko'ra, chakana savdo savdo sohasida yakuniy iste'mol uchun undan tijorat maqsadlarida foydalanish huquqsiz aholiga tovarlarni donalab yoki ko'p bo'lmagan miqdorlarda naqd pulga yoki bank plastik kartalari yoxud kontaktsiz onlayn to'lov tizimlari orqali sotishni nazarda tutuvchi faoliyatni amalga oshirish, deb talqin qilinadi.

Avvalo, chakana savdo iqtisodiy faoliyat sifatida rivojlanadi. Ushbu savdo xaridor va sotuvchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni takomillashtirishga qaratilib, ularni bir-biriga nisbatan aloqalarini mustahkamlash ta'minlanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Chakana savdoni rivojlantirish xususiyatlari bo'yicha qator olimlar va tadqiqotchilar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, D.Ferni chakana savdo korxonalarida elektron savdoni rivojlantirish orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish madaniyatini oshirish masalalarini tadqiq qilgan [2]. Yana bir tadqiqotlarda chakana savdoni amalga oshirish tovar realizatsiyasiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni, V.Snigereva esa tovarlar assortimentini boshqarish orqali savdo xizmatini oshirish masalalarini o'rgangan [3]. Shuningdek, S.Sosoyeva xaridorlarga tovarlarni sotish jarayonida ko'rsatiladigan asosiy va qo'shimcha savdo xizmatlarini o'z tadqiqot ishida yoritgan [4]. Raqobatbardoshlik va iqtisodiy rivojlanish sohasida tanilgan olim Porter "Raqobat strategiyalari" asari orqali mintaqaviy iqtisodiyot va chakana savdoning o'zaro aloqalarini o'rganishga o'z hissasini qo'shgan [5]. Mazkur olimlar va ularning izlanishlari chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlarini yaxshiroq va keng qamrovda tushunishga imkon beradi. Shuningdek, bugungi kunda mahalliy universitetlar va tadqiqot markazlarida ham ushbu mavzu bo'yicha ko'pgina ilmiy ishlar amalga oshirilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonida analiz-sintez, induksiya va deduksiya, ilmiy kuzatuv usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Chakana savdo to'g'ridan-to'g'ri iste'molchilarga mahsulot yoki xizmatlarni sotish jarayoni sifatida tadqiq qilinadi. U kichik miqyosda amalga oshiriladi. Undagi savdo operatsiyalari do'konlar, supermarketlar, bozorlar yoki onlayn platformalar orqali olib boriladi. Unga asosan, chakana savdo iste'molchilarga mahsulotlarni bir dona yoki kichik partiyalarda sotishni o'z ichiga oladi.

Chakana savdoni rivojlantirishni rejalashtirishdagi birinchi qadam mintaqaviy bozor tahlilini o'tkazishdir. Xarid qilish asosan mintaqaviy tajriba qatoriga kiradi. Mahalliy xarid qilishdan manfaatdor bo'lishiga qaramay, ko'pchilik iste'molchilar xarid qilish talab etiladi. Bundan tashqari, kishilar ko'pincha o'zlari ishlaydigan joyda xarid qiladilar. Mintaqaviy chakana bozor tahlillari odatda mintaqaviy rejalashtirish komissiyalari, savdo palatalari yoki mintaqaviy rivojlanish agentliklari tomonidan amalga oshiriladi. Chakana savdoni rivojlantirish bo'yicha asosiy takliflarga javoban ba'zi tahlillar o'tkaziladi. Rejachilarni ishlab chiquvchilar yoki chakana sotuvchilarning bozor tahlillari haqida ogohlantirish kerak. Chunki, ular ma'lum bir taklifni qo'llab-quvvatlashga moyil bo'lishi mumkin. Chakana savdo bozori tahlili chakana talabning potensial o'sishini baholaydi va uni savdo hududidagi chakana savdo obyektlarini yetkazib berish bilan taqqoslaydi. Chakana savdo turlari bo'yicha aholining o'sishi, daromadlari va xarajatlari to'g'risida ma'lumotlar tuziladi. Ushbu prognozlardan chakana savdo hajmi va mintaqadagi turli turdagi chakana savdo do'konlari uchun kvadrat metrga bo'lgan talabni hisoblash mumkin. Ko'pgina bozor tahlillari qulay tovarlar va taqqoslash tovarlari o'rtasidagi farqni ko'rsatadi.

Shulardan kelib chiqib, chakana savdoning asosiy xususiyatlari quyidagi yo'nalishlardan iborat bo'ladi [6]:

- iste'molchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa: Chakana savdo jarayonida iste'molchilar sotuvchilar bilan bevosita muloqot qiladi. Bu esa xarid qilish tajribasini yaxshilaydi.

- kichik miqyosda savdo: Chakana savdo asosan kichik miqdordagi mahsulotlarni sotishga qaratiladi. Masalan, oziq-ovqat, kiyim-kechak, elektronika va boshqa kundalik ehtiyojlar shularga xos bo'ladi.

- savdo joylari: Chakana savdo do'konlar, supermarketlar, yarmarkalar va onlayn do'konlar kabi turli joylarda amalga oshiriladi.

- xizmat va tajriba: Chakana savdoda mijozlarga xizmat ko'rsatish va xarid qilish jarayonining qiziqarli va qulayligi e'tibor beriladi. Shu bois, ushbu savdo iqtisodiyotda alohida o'rin tutib, iste'molchilarni mahsulotlar bilan ta'minlaydi va yangi ish o'rinlarini yaratadi.

Shuningdek, chakana savdoni rivojlantirish mintaqaviy xususiyatlari ko'pgina omillarga bog'liq bo'lib, bu jihat har bir mintaqaning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy shart-sharoitlariga mos ravishda o'zgaradi. Bu borada turli mintaqaviy xususiyatlar chakana savdoga bevosita ta'sir qilib, quyidagi asosiy jihatlarga ega bo'ladi:

- iqtisodiy shart-sharoitlar: Mintaqaning iqtisodiy rivojlanishi chakana savdo sohasiga ta'sir qiladi. Yuksak daromadli mintaqalarda iste'molchilar xarid qobiliyati yuqori bo'lib, bu chakana savdoning rivojlanishiga imkon beradi.

- infratuzilma: Transport va logistika infratuzilmasi chakana savdoning samaradorligini belgilaydi. Yaxshi rivojlangan yo'llar, transport tizimlari va omborxonalar xizmatlari savdo faoliyatini oshiradi.

- ijtimoiy va madaniy omillar: Mintaqada yashovchi aholi turmush tarzi, urf-odatlar va madaniyati chakana savdo strategiyalariga ta'sir qiladi. Masalan, ba'zi mintaqalarda an'anaviy savdo usullari ommalashib boradi.

- raqobat muhiti: Mintaqadagi raqobat darajasi chakana savdoning rivojlanishiga ta'sir qiladi. Raqobat kuchli bo'lsa, chakana savdo korxonalarini innovatsion yechimlar va xizmatlarni taklif qilishga majbur bo'ladi.

- texnologik rivojlanish: Internet va raqamli texnologiyalar chakana savdo shakllarini (onlayn savdo) rivojlantirishga imkon beradi. Mintaqada raqamli infratuzilma mavjudligi esa ushbu jarayonni yanada tezlashtiradi.

- davlat siyosati: Hukumatning iqtisodiy siyosati, soliq tizimi va savdo qonunlari chakana savdoning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Shu orqali davlat tomonidan qo'llab-quvvatlovchi dasturlar va investitsiyalar chakana savdo sohasini rag'batlantirishi mumkin.

- iste'molchilar ehtiyojlari: Har bir mintaqada iste'molchilarning ehtiyojlari va afzalliklari farq qiladi. Chakana savdo korxonalarini bu ehtiyojlarni hisobga olib, mahsulot va xizmatlarni taklif etishi zarur.

Mazkur jihatlar mintaqaviy chakana savdoning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'lib, har bir mintaqaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish zarur. Ulardan tashqari, chakana savdoni yaxshilash turli xilma-xil xususiyatga ega bo'lib, quyidagi omillarga bog'liq bo'ladi:

1) Iqtisodiy omillar:

- **mintaqaning yuklangan rivojlanish darajasi:** Aholining daromad darajasi, ishsizlik darajasi va sanoatning rivojlanganligi kichika savdoga talabni belgiladi. Rivojlangan xududlarda xaridorlarni sotib olishadi va ular sifatli mahsulotlar va xizmatlarga ko'proq pul sarflashga tayyorlaydi.

- **mintaqaning yuqori malaka oshirishi:** Mintaqada qaysi sanoat tarmoqlari rivojlanganligi kichik savdoning yangilanishiga samarali imkon beradi. Masalan, sayyohlik xududlarida suvenirlar, plyaj anjomlari va texnik mahsulotlar ishlab chiqarish talabyuqori bo'ladi.

- **infratuzilma rivojlanganligi:** Transport yo'llari, omborxonalar, aloqa vositalari va boshqa infratuzilma ob'ektlari kichik savdoning samarali ishlashi uchun zarur bo'ladi. Yaxshi rivojlangan infratuzilma urganlarni yetqazib berish xarajatlarini kamaytiradi va xaridorlarga esa qulaylik yaratadi.

2) Demografik omillar:

- **aholi soni va zichligi:** Aholi soni ko'p va zichlashgan hududlarda kichik joyda savdo aylanmasi hajmi yuqori bo'ladi.

- **aholining yosh tarkibi:** Yoshlar ko'p hududlarda ba'zi mahsulotlarga talab yuqori bo'ladi.

- **aholining etnik tarkibi va rahbariyatiga xizmat ko'rsatilishi:** Mintaqadagi kompaniyaga xizmat ko'rsatish va xizmat ko'rsatish.

- **oilaviy holatlar:** Kishilar ehtiyojlari kishilar etiyojlaridan farq qiladi.

3) Ijtimoiy-madaniy omillar:

- **jami korxonalar va urf-odatlar:** Mahalliy korxonalar va urf-odatlar chakana savdo assortimentiga ta'sir qiladi.

- **xaridorlar afzalliklari va didlari:** Xaridorlar afzalliklari va didlari savdo o'yinini belgiladi.

- **sog'lom turmush tarzi:** Sog'lom turmush tarziga intilish oziq-ovqat mahsulotiga bo'lgan talabni oshiradi.

4) Siyosiy va huquqiy omillar:

- **mahalliy hokimiyat organlari ma'lumotlari:** Ma'muriyat boshqaruv organlari savdoni nazorat qilish mumkin.

- **huquqiy muhit:** Chakana savdoni tartibga soluvchilar va ularning savdolarini nazorat qiladilar.

- **bozorni alohida segmentlash:** Bozorni tanlash va har bir segment uchun mos mahsulotlar va xizmatlar taklif qilish mumkin.

- **xaridorlar ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlash:** Xaridorlar etiyojlariga mos keladiganlar va xizmatlarni taklif qilishlari mumkin.

- **raqobat ustunligiga erishish:** Bu orqali raqobatni o'rnatish va ustivor ishlarni bajarish mumkin.

- **biznes samarali marketing strategiyasini yaratish:** Samarali mahsulotlarni ishlab chiqarish va resurslarni optimallashtirish orqali biznes samaradorligini oshirish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Chakana savdo korxonalarida xizmatlar majmuasini samarali yaratish uchun savdo usullari va shakllardan foydalanish hamda iste'molchi uchun qo'shimcha qulaylik yaratish lozim. Bu holatda uning turli xususiyatlari inobatga olinishi lozim. Bu esa savdo korxonasi faoliyati iste'molchilarning maqsadli guruhiga, jumladan, shaxsiylashtirilgan taklif va noyob xizmatni yaratishga yo'naltirilgan bo'lishi ta'minlanadi. Bu esa biznes yuritishning zarur sharti sifatida savdogarlarning tajribaning ishlashi, demografik, ijtimoiy-madaniy va siyosiy-huquqiy omillarni mustahkamlash choralari va biznes strategiyalariga moslashtirishlarini taqozo qiladi. Shu bois, xizmatlar majmuasini ishlab chiqishda mahsulot taklifi xususiyatlaridan kelib chiqib, uning foydaliligini baholash va iste'molchiga yaratiladigan qiymatni o'rganish talab etiladi. Shulardan kelib chiqib, chakana savdo tarmoqlarida xizmatlari majmuasi samaradorligini oshirish uchun rivojlanishning mijozlarga yo'naltirilgan yondashuvni targ'ib qilish hamda savdo sifati va korxonalar xizmatlari majmuasi iqtisodiy samaradorligini oshirish kabi omillarni hisobga olish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 13-fevraldagi «O'zbekiston Respublikasida chakana savdo qoidalarini hamda O'zbekiston Respublikasida umumiy ovqatlanish mahsulotlarini (xizmatlarini) ishlab chiqarish va sotish qoidalarini tasdiqlash to'g'risida»gi 75-son Qarori. Manba: <https://lex.uz/docs/-243235>
2. Джон Ферни и др. Принципы розничной торговли. Пер. с англ. Сапсиной У. - М.: ЗАО «Олимп - бизнес», 2008. - 416 с.
3. Снегирева В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям. - СПб.: Питер, 2005. - 416 с.
4. Сысоева С.В., Крок Г.Г. Большая книга директора магазина. - СПб.: Питер, 2009. - 432 с.
5. <https://icic.org/member/professor-michael-e-porter/>
6. Амирова М.М., Пайзуллаева З.К. Современный подход, качество и проблемы обслуживания покупателей в розничной торговле. // Региональные проблемы преобразования экономики, 2018, №10 (96).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>